

NEMIS TILIDA DAVOMIYLIK FAZA SEMANTIKASI VA UNING IFODALASH VOSITALARI

Nazifa Shavkatovna Azimova

Samarqand Davlat Chet tillar instituti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: nazifa.azimova@mail.ru

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada nemis tilida harakatning davomiylik fazasi va uni ifodalovchi vositalar tahlil qilinadi. Faza — bu har qanday harakatning tabiiy tarkibiy qismi bo'lib, uning boshlanishi, davom etishi yoki tugashini bildiradi. Maqolada davomiylik ikki asosiy semantik ko'rinishda o'rganiladi: ichki (Verlaufphase) va tashqi (Fortsetzungsphase) davomiylik. Har ikkala holatning ifodalanishi uchun grammatik, leksik va sintaktik vositalar tahlil qilinadi. Davomiylik semantikasining ifodasi "sein + am + Infinitiv", "sein + dabei zu + Infinitiv", vaqt holatlari, predloglar va maxsus davomiy fe'llar (fortsetzen, fortfahren, weiterföhren, davomiylikni anglatuvchi leksik fe'llar) orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, fe'llarning sintaktik funksiyalari va davomiylikni ifoda etuvchi eksplisit va implitsit vositalar o'rtasidagi farqlar ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: davomiylik, faza semantikasi, ichki faza, tashqi faza, Verlaufphase, Fortsetzungsphase, aspektuallik, leksik davomiylik, fazaviy fe'llar, grammatik va sintaktik vositalar.

ABSTRACT:

This article examines the phase of action duration in the German language and the means of its expression. The phase, as a universal category, reflects the structural stages of an action: beginning, progression, and completion. Special attention is given to the continuous phase, which is represented in two main forms: internal (Verlaufphase) and external (Fortsetzungsphase). The grammatical and lexical means of expressing duration are analyzed: constructions with sein + am + Infinitiv, sein + dabei, zu + Infinitiv, temporal adverbials, prepositions, as well as phase verbs (fortsetzen, fortfahren, weiterföhren, etc.) The syntactic functions of verbs and the differences between explicit and implicit means of expression are also considered.

Keywords: continuity, phase semantics, internal phase, external phase, Verlaufsphase, Fortsetzungsphase, aspectuality, lexical continuity, phase verbs, grammatical and syntactic means.

Faza – bu barcha tillarda uchraydigan umumiy (universal) kategoriya bo‘lib, har qanday harakat yoki holatning tabiiy tarkibiy qismidir. U jarayonning uchta mantiqiy qismidan birini – boshlanishi, davom etishi yoki tugashini – ifodalaydi.

Ushbu maqolada davomiylik faza semantikasi va uning nemis tilidagi ifodalash vositalari tahlil qilinadi. Davomiylik faza semantik maydonida ikkita semantik guruhini ajratish mumkin: a) vaqtning ko‘rsatilgan momentida davom etuvchi jarayon; b) nutq momentiga qadar sodir bo‘lgan va biron sababga ko‘ra uzilib qolgan jarayonning aytilgan momentda davom etishi [3; 120]. Aspektologiyda bu ikkita davomiylik faza varianti “ichki davomiylik” va “tashqi davomiylik” deb nomlanadi [2; 73]. Nemis tilida harakatning davomiylik fazasi va uni ifodalovchi vositalar tahlilliga o‘tamiz.

1. Ichki davomiylik (Verlaufsphase)

Ichki davomiylik turi aspekt (vid) bilan bog‘liq bo‘lib, u harakatning hozirgi paytda sodir bo‘layotganini bildiradi. Bu davomiylik fazasini ifodalash uchun bir qancha vositalar mavjud: fe‘l zamonlari, semantikasi, vaqt ravishlari, predloglar va qo‘shimcha so‘zlar. Nemis tilida “davomiy zamon” mavjud bo‘lmasa-da, hozirgi zamon (Präsens), fe‘llar va boshqa vositalar orqali bu ma’no ifodalanadi.

a) **sein + am + Infinitiv** – bu forma ko‘proq dialektlarda va og‘zaki nutqda qo‘llaniladi. U hozirgi zamondagi davomiy harakatni bildiradi. Misollar: Er ist am Lesen. – U o‘qish bilan band. Ich bin am Arbeiten. – Men hozir ishlayapman. Sie ist am Kochen. – U hozir ovqat pishirayapti.; **Ich bin am Arbeiten.** - Men hozir ishlayapman. (So‘zma-so‘z tarjima: Men ishlashdaman); Er war am Schreiben, als plötzlich jemand anklopfte. → "am Schreiben" – ichki davomiy jarayon ifodasi. (Kimdir to‘satdan eshikni taqillatganda, u yozuv bilan band edi.)

b) **sein + dabei, zu + Infinitiv:** Ich bin gerade dabei, zu arbeiten. – Men hozir ishlayapman. (so‘zma-so‘z tarjima: men aynan hozir ishlashning ichidaman, yani: men aynan hozir ishlayotgan holatdaman;

v) **Payt ravishlari: gerade, noch / immer noch.** Ular orqali “harakat hali ham davom etmoqda” ma’nosi beriladi. Misollar: Ich schreibe gerade einen Artikel. – Men hozir maqola yozayapman. Er schläft noch. – U hali uxlamogda.

g) **Predloglar: seit** (boshlangan vaqtdan beri), **während** (davomida). Misollar: Ich arbeite seit 9 Uhr. – Men soat 9 dan beri ishlayapman. Während der Ferien habe ich viel gelernt.- Ta'til davomida ko'p o'rgandim.

d) O'tgan zamon shakllarida ham davomiylik kontekst orqali ifodalanishi mumkin, masalan: preteritda Er spielte den ganzen Tag - U kun bo'yi o'ynadi; perfektida Ich habe den ganzen Tag gearbeitet - Men kun bo'yi ishladim.

2. Tashqi davomiylik (Fortsetzungsphase)

Bu faza ma'nosi protsessning ichki oqimini cho'zilishi yoki oqimini emas, balki joriy protsessni qandaydir sabablarga ko'ra uzilib qolganidan keyin davom etilishini ko'rsatadi. Masalan, U gapida davom etdi, bir necha daqiqadan keyin ular suhbatni davom ettirdi (qarang: [2, 73]).

Tashqi fazaning ikki semantik varianti ajratiladi: 1) oldin uzilgan jarayonning qayta davom etishi; 2) harakatning uzluksiz davom etishi. Nemis tilida bu semantika quyidagi vositalar orqali ifodalanadi:

(1) Davomiylik semasi bilan bevosita bog'liq fazaviy fe'llar, ya'ni **fortsetzen**, **fortfahren** va ularga yaqin ma'noli fe'llar (**weitemachen**, **fortführen**) hisoblanadi. Ushbu fe'llar jarayonning qayta boshlanishi, uzilishdan so'ng davom etishi kabi semantik tarkiblarni qamrab oladi.

Fortsetzen fe'li semantik jihatdan "biroz to'xtab turgan ishni yana davom ettirmoq" ma'nosini bildiradi. Bu fe'ling semantikasida "bir jarayon yoki harakat vaqtincha to'xtagan bo'lib, keyin yana boshlanadi" degan faza elementi mavjud. U tranzitiv (o'timli) fe'l bo'lib, o'zidan keyin akkuzativda qo'llanadigan qandaydir jarayonni (harakat, holat, hodisa) ifodalovchi obyektни talab qiladi va uning davom etishini bildiradi. Misollar: Nach der Pause setzte der Lehrer den Unterricht fort. (Tanaffusdan so'ng o'qituvchi darsni davom ettirdi.); Sie setzte ihre Reise trotz des Regens fort. (U yomg'irga qaramay safarini davom ettirdi.)

Fortfahren – ma'no jihatidan fortsetzen bilan yaqin, biroq u ko'proq intransitiv (o'timsiz) fe'l sifatida ishlatiladi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri obyektсiz, jarayonning o'zini anglatadi. Aksariyat hollarda mit + Dativ yoki zu + Infinitiv shaklida qo'llaniladi. Misollar: a) Er fuhr mit seiner Arbeit fort. – U ishini davom ettirdi. b) Sie fuhr fort zu sprechen, obwohl alle schwiegen. – Hammaning jim bo'lganiga qaramay, u gapirishda davom etdi.

(2) **weiter + fe'l**. Bu komponent kontekstga qarab davomiylikni ikkita ma'no variantini ham aks ettirishi mumkin: Misollar: Er liest weiter. – U o'qishda davom etyapti. Nach der Pause arbeitete sie weiter. – Tanaffusdan so'ng u ishni davom ettirdi. Wir möchten die Verhandlungen weiterführen.

3. Davomiylikning leksik va grammatik ifodasi:

E.G. Buliginaning fikricha, davomiylik tilshunoslikda vaqt tushunchasining keng bir jihatini ifodalaydi. U tilning aspektuallik sohasiga oid bo'lgan muhim kategoriyalardan biridir. Fe'llarda davomiylik turli shakllarda namoyon bo'ladi. Jumladan, u leksik davomiylik ko'rinishida, ya'ni fe'lning lug'aviy ma'nosi orqali ifodalanishi mumkin. Bunday holatda davomiylik: maxsus davomiy fe'llar (masalan, dauern, fortsetzen) yordamida, yoki kontekst orqali anglashiladigan fe'llar (masalan, leben, wohnen, zögern) orqali namoyon bo'ladi. Agar davomiylik yashirin shaklda bo'lsa — u implizit, ya'ni bevosita aytilmagan holatda bo'ladi. Ammo u grammatik vositalar bilan ochiq tarzda ifodalansa — bu eksplizit davomiylik hisoblanadi. Bunday grammatik vositalarga lange, eine Zeitlang, seit zwei Jahren kabi vaqt holini ifodalovchi so'zlar kiradi. Misollar:

Er wohnte eine Zeitlang in einer möblierten Wohnung in der Altstadt. [4; 9]

Er zögerte einen Moment, bevor er antwortete. [6; 311]

Ushbu misollar leben, wohnen, zögern so'zlarining davomiylik fazasi bo'yicha maxsus-davomiy fe'llar emasligini ko'rsatadi. Ular lug'at manosiga qarab, kontekstda uzoq muddatli yoki qisqa muddatli harakatni anglatishi mumkin. Aksincha, dauern, fortsetzen, fortfahren, weiterführen kabi fe'llar maxsus-davomiy fe'llari hisoblanadi, chunki ular harakat yoki holatning davomiyligini, uzluksizligini yoki uzoq vaqt davom etishini ifodalaydi. Masalan:

Die Sitzung dauerte länger als erwartet, und die Teilnehmer wurden ungeduldig.

[5; 389]

Sie beschlossen, die Familientradition fortzusetzen und das Geschäft in der nächsten Generation weiterzuführen. [5; 245]

Trotz der Gefahr beschlossen sie, mit ihrer Mission fortzufahren. [7; 178]

Xulosa: Nemis tilida davomiylik fazasi grammatik, leksik va kontekstual vositalar orqali ifodalanadi. Ichki davomiylik real vaqtli jarayonni, tashqi davomiylik esa avval to'xtagan harakatning davom etishini bildiradi. Fe'llarning sintaktik roli, ularning semantik va stilistik kontekstdagi o'rni davomiylikni aniqlashtiradi.

References:

1. Булыгина Е.Г. Обстоятельства как детерминаторы выражения аспектных фаз действия: начало, середина, конец. Автореф.диссканд.филол.наук. Белгород, 2006. -22с.

2. Латипов А.А. Инглиз ва ўзбек тилларида давомийлик фазаси семантикаси ва унинг ифодаланиши // Хорijiy filologiya: til, adabiyot, ta'lim ilmiy-uslubiy jurnali №1 (86), - Самарқанд, 2023. - Б. 72-78.

3. Sodikova N.G. Nemis va o'zbek tillarida davomiylik ma'nolarini ifodalashning analitik usullari // Хорijiy filologiya. Til, adabiyot va ta'lim. Ilmiy-uslubiy jurnal. - Samarqand, Samarqand davlat chet tillar instituti, 2024. - № 4 (93). - Б. 120-124.

4. Hesse H. Der Steppenwolf. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1998. - 278 S.

5. Mann Th. Buddenborgs. Verfall einer Familie. Fisher Taschenbuch Verlag; 1989. - 768 S

6. Remarque E. M. Drei Kameraden. Verlag Kiepenheuer & Witsch. Köln, 1964. - 589 S.

7. Remarque E.M. Im Westen nichts Neues. Im Propyläen- Verlag/ Berlin, 1979. - 296 S.